

Confusion Matrix y Curva ROC

Fig. 18. Matriz de confusión para el clasificador de Deep Learning con 5 capas ocultas (Cansancio Emocional Alto).

Fig. 19. Curva ROC para el clasificador de Deep Learning con 5 capas ocultas (Cansancio Emocional Alto).

Fig. 20. Matriz de confusión para el clasificador de Deep Learning con 5 capas ocultas (Cansancio Emocional Medio).

Fig.21. Curva ROC para el clasificador de Deep Learning con 5 capas ocultas (Cansancio Emocional Medio).

Fig. 22. Matriz de confusión para el clasificador de Deep Learning con 5 capas ocultas (Cansancio Emocional Bajo).

Fig. 23. Curva ROC para el clasificador de Deep Learning con 5 capas ocultas (Cansancio Emocional Bajo).